

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 530 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
Abdurashit Karimovich Avliyaqulov	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
Xasanboy U. Abdusamatov	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
G'ayibova Nargiza Anorbayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
Hakimova Gulmira To'xtatosheva	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
Умрихина Виктория Игоревна	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
Ахунова Умида Ойбековна	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
Axrorov Ixtiyor Doniyorovich	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
Otasheva Lola Shoto'rayevna	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
B. Xusniddinova	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
Xudayberganova Nawrizbiyke Qanat qizi	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
Khurshida Tojimurodova	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
Ch. B. Nalibayeva	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
Boymirzayeva Xurshida Sobirovna	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
	Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
	Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
	Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
	Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
	Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
	Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
	Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
	O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
	Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич
	Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
	Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
	Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
	Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
	Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
	Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
	5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
	Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
	Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
	Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
	Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof olamga nisbatan mas'uliyatlikni takomillashtirish mexanizmi	399
<i>Abdulahkimova Fotima Turduqil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik-psixologik qonuniyatlari	403
<i>Abdusattorova Umida Abdusamat qizi</i>	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonini tashkil etish yo'nalishlari	406
<i>Ametova Guljamila Elbrusovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari...	410
<i>Babayeva M. A.</i>	
Rahbarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish chora-tadbirlari.....	413
<i>Bagmatov Davlatjon</i>	
Rivojlanayotgan davlatlarda ota-ona va farzand munosabatlari.....	418
<i>Bobojonova Nazira Merganboy qizi</i>	
Huquqiy fanlarni innovatsion o'qitish usullarining afzalliklari	422
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Ona tili o'qituvchilarining nutqi bilan bog'liq muammolar va unga doir yechimlar	426
<i>G'. Do'stmurodov</i>	
Barqaror rivojlanish kontekstida maktabgacha ta'lim: bolalarda ekologik ongni shakllantirish.....	430
<i>Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv	433
<i>Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi</i>	
Transformatsiya-lashayotgan jamiyatda yoshlarning shaxsiy resurslari va psixologik barqarorligi	437
<i>Irisbayeva Qunduzxon</i>	
Talabalarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligi va uning natijalari	440
<i>Ismanova Ma'mura Abdumo'minovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi serebral falajli bolalarda nutq va motorikani rivojlantirish	444
<i>Isodullayeva Iqboloy Sodiqjonovna</i>	
Talabalarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda kredit-modul tizimining pedagogik jihatlari ..	447
<i>J. Otepbergenov</i>	
Yashil suvo'tlar (Chlorophyta) bo'limini o'qitish metodikasi	451
<i>M. N. Xayitova</i>	
Bo'lg'usi pedagoglarda empatik kompetensiyalarni rivojlantirish: zamonaviy yondashuvlar va amaliy strategiyalar	457
<i>Mambetkarimova Indira Polatbaevna</i>	
An Analysis of the Present-Day use of English Folklore in Education.....	460
<i>Maxsudaliyeva Ranokhon Bakhodir qizi</i>	
Yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirishning psixologik xususiyatlari	463
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mohiyati	466
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Boshlang'ich sinfda matematika o'qitishni tashkil qilish shakllari	471
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Zamonaviy ta'limda inklyuziv yondashuvlar: o'qituvchilarning kasbiy tayanchlarini takomillashtirish.....	475
<i>Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi</i>	
Jadidlar ta'lim orqali jamiyatni o'zgartirishga intilganlari, ularning maqsadlari va erishilgan natijalar.....	479
<i>Omonov Asliddin Sunnatovich</i>	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	481
<i>Rahmon Ernazarov</i>	
Boshlang'ich ta'lim – inson kamolotining ilk poydevori!.....	485
<i>Ravshanova Ra'no Raup qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish	489
<i>Saidova Dilnoza Baxtiyor qizi</i>	
Mental arifmetika orqali bolalar intellektini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	493
<i>Saydaliyeva Umidabonu Sharifjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf ona tili darslarining samaradorligini oshirish muammosi	496
<i>Sharipova Sevara Erkin qizi</i>	
CEFR doirasida arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholash mezonlari va amaliy usullar	499
<i>Sindarova Malika Aziz qizi</i>	

VARK ta'lim modelining pedagogik oqibatlari	503
<i>Temirova Mushtariybonu</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish	507
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi, Nishonova Durdoni Olimjon qizi</i>	
Teaching on Empty: Burnout Challenges in Elt Classrooms	511
<i>Usmanova Nilufar Xasan qizi</i>	
Ona tili ta'limini tashkil etish jarayonining ilmiy-nazariy tendensiyalari	514
<i>Uzoqova Maftuna Abdirazzoqovna</i>	
Критическое мышление в контексте эмоционального интеллекта	518
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
Реформа образовательной системы для повышения качества и доступности образования, как одна из целей устойчивого развития	521
<i>Аскарва Ф. А.</i>	

РЕФОРМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, КАК ОДНА ИЗ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Аскарова Ф. А.

Старший преподаватель
кафедры обучения иностранных языков
Ташкентского государственного экономического университета

Аннотация: В статье рассматриваются современные вызовы, стоящие перед системой образования, связанные с необходимостью повышения качества и доступности образовательных услуг в контексте Целей устойчивого развития (ЦУР – 2030). Освещаются стратегические направления реформирования системы образования, включая цифровизацию, модернизацию учебных программ и совершенствование управленческих механизмов. Приводятся количественные показатели, иллюстрирующие достигнутый прогресс в ходе реализации реформ.

Ключевые слова: устойчивое развитие; образовательные реформы; качество образования; цифровизация; доступность.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM – 2030) doirasida ta’lim sifatini oshirish va unga bo’lgan teng imkoniyatlarni ta’minlash zarurati bilan bog’liq zamonaviy muammolar ko’rib chiqilgan. Ta’lim tizimini isloh qilishning strategik yo’nalishlari – raqamlashtirish, o’quv dasturlarini modernizatsiya qilish hamda boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish masalalari tahlil qilingan. Islohotlar bo’yicha erishilgan yutuqlar tegishli miqdoriy ko’rsatkichlar orqali yoritib berilgan.

Kalit so’zlar: barqaror rivojlanish; ta’lim islohoti; ta’lim sifati; raqamlashtirish; imkoniyatlar.

Abstract: This article examines the current challenges facing the education system in the context of the Sustainable Development Goals (SDGs – 2030), emphasizing the need to enhance the quality and accessibility of educational services. It discusses strategic directions for education reform, including digitalization, curriculum modernization, and improvement of governance mechanisms. The progress of reforms is supported by quantitative indicators that illustrate measurable achievements.

Key words: sustainable development; education reform; education quality; digitalization; accessibility.

ВВЕДЕНИЕ

Современное общество переживает кардинальные изменения – под воздействием глобализации, цифровой трансформации и стремительного развития технологий. В этом контексте образование выступает не просто системой подготовки кадров, а ключевым механизмом устойчивого социально-экономического развития. Организация Объединённых Наций в 2015 году определила обеспечение инклюзивного, справедливого и качественного образования одной из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР – Цель №4), тем самым подчеркнув её решающую роль в построении справедливого и процветающего будущего для всех стран.

Однако на пути к достижению этой цели государства сталкиваются с рядом серьёзных вызовов, среди которых: сохраняющееся образовательное неравенство; несоответствие учебных программ современным требованиям рынка труда; низкий уровень цифровой подготовки учащихся и преподавателей; а также слабая интеграция академических учреждений с практико-ориентированной сферой. Эти проблемы особенно остро проявляются в странах с переходной экономикой – в частности, в Республике Узбекистан, где модернизация системы образования стала приоритетным направлением государственной политики.

За последние годы Узбекистан предпринял ряд масштабных реформ, направленных на обновление содержания и структуры образования. Были приняты стратегически значимые документы, такие как: Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017–2021 годы, Цифровой Узбекистан – 2030 и Концепция развития системы народного образования до 2030 года. Особое внимание в них уделяется повышению качества преподавания, расширению доступа к образовательным услугам, цифровизации учебного процесса и усилению управленческой автономии образовательных учреждений.

Одним из ключевых направлений реформ стала интеграция информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс – включая внедрение электронных платформ, развитие дистанционного обучения и цифровых ресурсов. Эти меры приобрели особую актуальность в условиях пандемии COVID-19, когда традиционная модель обучения столкнулась с серьезными ограничениями. Кроме того, Узбекистан активно развивает систему непрерывного профессионального развития педагогических кадров – через создание центров повышения квалификации, обновление методических пособий и внедрение системы оценки педагогической деятельности.

Целью настоящей статьи является комплексный анализ текущих реформ в системе образования Узбекистана через призму Целей устойчивого развития. В центре внимания находятся следующие аспекты:

- повышение качества образования;
- расширение его доступности для различных социальных и территориальных групп;
- развитие цифровой инфраструктуры;
- переосмысление управленческих подходов в контексте глобальных и национальных стратегий.

Научная новизна исследования заключается в сопоставлении динамики ключевых индикаторов системы образования с целевыми установками устойчивого развития, а также в выявлении факторов, способствующих или препятствующих прогрессу в реализации реформ. В статье предложены практические рекомендации по совершенствованию образовательной политики – на основе эмпирических данных, сравнительного анализа и изучения международного опыта (в частности, стран ОЭСР, Республики Корея и Эстонии).

Таким образом, реформирование системы образования неразрывно связано с обеспечением устойчивого развития. Только посредством формирования эффективной, справедливой и технологически оснащённой образовательной среды возможно создание человеческого капитала нового поколения – гибкого, креативного и социально ответственного.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Современные научные исследования в области образовательной политики Узбекистана подчёркивают актуальность реформ, направленных на повышение качества и доступности образования в контексте устойчивого развития. Учитывая международные обязательства, в том числе по реализации Целей устойчивого развития, академическое сообщество всё больше концентрируется на проблематике цифровизации, модернизации образовательных программ и институциональных преобразований.

Так, Абдуллаева М. Ш. рассматривает цифровизацию как неотъемлемую часть трансформации системы образования в Узбекистане. Автор отмечает, что успешная реализация цифровых инициатив зависит не только от технической инфраструктуры, но и от уровня цифровой компетентности педагогов и наличия гибких нормативных рамок. Исследование подчёркивает необходимость разработки локальных цифровых стратегий, особенно для сельских школ, где сохраняется дисбаланс в доступе к современным ресурсам.

Ахмедов Р. Р. делает акцент на взаимосвязи образовательных реформ с социально-экономическим развитием страны. Он подчёркивает, что инвестиции в человеческий капитал через образование напрямую влияют на рост производительности труда, уровень инновационности экономики и социальную мобильность населения. В частности, отмечено, что реформы, начатые с 2017 года, стали фактором постепенного снижения образовательного неравенства между регионами.

Иноятов У. И. анализирует современные подходы к реформированию системы образования, выделяя необходимость перехода от формального усвоения знаний к формированию компетентностей, востребованных в XXI веке. Он утверждает, что обновление содержания образования должно быть синхронизировано с реформами в управлении и финансировании образовательных учреждений. Кроме того, автор подчёркивает важность внедрения принципов инклюзивности и равного доступа.

Хамидова З. Б. рассматривает образовательную политику как стратегический инструмент устойчивого развития. Она обращает внимание на то, что Узбекистан в своей Стратегии устойчивого развития

до 2030 года прямо связывает успех образовательной реформы с достижением других национальных целей, включая снижение бедности, гендерное равенство и экономическую диверсификацию. Хамидова акцентирует внимание на необходимости межсекторального подхода и координации между министерствами.

Юнусходжаева Г. Н. сосредотачивается на вопросах повышения качества образования в условиях цифровой трансформации. Её исследование указывает, что цифровая педагогика может стать ключевым механизмом модернизации образования, при условии интеграции с методами активного обучения и развития критического мышления. Особое внимание уделяется роли педагогических университетов в подготовке кадров нового поколения.

В совокупности, представленные исследования формируют многомерное понимание текущего состояния и перспектив образовательных реформ в Узбекистане. Они подтверждают, что устойчивое развитие невозможно без глубоких преобразований в системе образования, охватывающих как структурные, так и содержательные аспекты.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для достижения поставленных целей была использована комбинированная методология, включающая как количественные, так и качественные методы анализа. Такой подход позволил комплексно охватить как макроуровневые преобразования в системе образования, так и институциональные и управленческие аспекты проводимых реформ.

1. Контент-анализ нормативно-правовой базы

На первом этапе проведён контент-анализ ключевых нормативных документов и стратегий, определяющих направления реформ образования в Республике Узбекистан за период 2015–2023 годов. В исследование включены следующие документы:

- Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017–2021 годы;
- Концепция развития системы народного образования до 2030 года;
- Программа “Цифровой Узбекистан – 2030”;
- ежегодные отчёты Министерства высшего образования и науки.

Данный анализ позволил выявить приоритетные направления государственной политики, целевые индикаторы и стратегические ориентиры реформ.

2. Сбор и обработка статистических данных

На втором этапе применён количественный подход, включающий:

- сбор открытых статистических данных с официальных ресурсов Госкомстата, Министерства высшего образования, ЮНЕСКО и Всемирного банка;
- систематизацию индикаторов качества образования (например, индекс качества образования, уровень охвата учащихся, число онлайн-курсов, доля дистанционного обучения);
- сравнительный анализ показателей в динамике за период 2015–2023 годов.

Для визуализации полученных результатов были разработаны:

- линейные графики, отражающие динамику индексов качества и доступности образования;
- сравнительные таблицы с ключевыми количественными параметрами.

3. Сравнительный анализ международного опыта

С целью сопоставления образовательной политики Узбекистана с глобальными трендами проведён сравнительный анализ стратегий и реформ в ряде стран:

- Эстония – успешная цифровизация начального и среднего образования;
- Южная Корея – глубокая интеграция ИКТ в школьное и высшее образование;
- Финляндия – инклюзивная модель и высокая автономия образовательных учреждений;
- Казахстан – региональный опыт перехода к 12-летней модели образования и внедрения цифрового контента.

Этот анализ позволил выделить сильные и уязвимые стороны узбекской модели, а также определить элементы зарубежного опыта, применимые в национальном контексте.

4. Экспертное интервью и вторичный анализ

Для качественного изучения восприятия и эффективности реформ были привлечены вторичные источники, включая:

- интервью с профильными специалистами;
- аналитические статьи;
- публикации в рецензируемых научных журналах.

Особое внимание уделялось оценкам экспертов в области образовательного управления, цифровой трансформации и педагогического дизайна. Также применялись элементы SWOT-анализа для систематизации сильных и слабых сторон, возможностей и угроз текущей модели.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Комбинация количественных и качественных методов обеспечила комплексное и сбалансированное исследование предмета. Статистические данные послужили объективной базой для анализа, в то время как контент-анализ, международные сопоставления и экспертные оценки позволили увязать эмпирические результаты с политико-стратегическим контекстом. Такой подход соответствует современным научным стандартам исследований в области образования и устойчивого развития.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

На основе анализа нормативных документов, статистических данных и сопоставления международного опыта были получены следующие ключевые результаты, характеризующие динамику реформирования образовательной системы Узбекистана в контексте достижения Целей устойчивого развития (ЦУР – Цель №4):

1. Рост индекса качества образования

Согласно данным Национального статистического комитета и ЮНЕСКО, индекс качества образования в Узбекистане увеличился с 62 баллов в 2015 году до 75 баллов в 2023 году. Данный рост обусловлен следующими факторами:

- улучшение содержания учебных программ;
- повышение квалификации преподавательского состава;
- внедрение стандартов, ориентированных на компетентностный подход.

Особенно положительно сказалась реализация программ по цифровой педагогике и модернизации учебных материалов, что способствовало повышению уровня вовлечённости учащихся.

2. Повышение доступности образования

Индекс доступности, отражающий охват населения образовательными услугами, вырос с 58 до 72 баллов за анализируемый период. Это стало возможным благодаря:

- строительству новых школ и колледжей, в особенности в сельской местности;
- внедрению онлайн-платформ и дистанционных форматов обучения;
- предоставлению государственных грантов и программ социальной поддержки для малообеспеченных слоёв населения.

Значительный вклад внесли инвестиции в развитие ИТ-инфраструктуры и расширение доступа к Интернету в удалённых регионах.

3. Внедрение цифровых решений

Более 70 % учебных заведений внедрили системы управления обучением (LMS) и платформы, такие как Moodle, Google Classroom, EduPage. Кроме того, были созданы:

- электронные журналы;
- библиотеки видеолекций;
- виртуальные лаборатории для практико-ориентированного обучения.

4. Улучшение международных позиций

Узбекистан улучшил свои позиции в рейтинге Global Education Monitoring Report (UNESCO), поднявшись на 12 пунктов. Это свидетельствует о признании позитивных изменений в глобальной системе мониторинга образовательной политики.

Таблица 1: Показатели индекса качества и доступности образования (2015–2023 гг.)

Год	Индекс качества образования	Индекс доступности образования
2015	62	58
2017	66	61
2019	69	65
2021	72	68
2023	75	72

Рисунок 1: Динамика индексов качества и доступности образования (2015–2023 гг.)

Полученные результаты подтверждают, что Узбекистан добился существенного прогресса на пути к достижению Цели 4 устойчивого развития. Однако проведённый углублённый анализ выявил ряд проблемных аспектов, требующих пристального внимания в ходе дальнейших реформ.

Позитивные аспекты:

- системный подход к реформам – последовательная разработка концепций, стратегий и “дорожных карт”;
- инвестиции в цифровизацию – переход к гибридным и дистанционным форматам обучения, особенно актуальный в постпандемийный период;
- развитие педагогического потенциала – внедрение системы рейтингов, сертификации и повышения квалификации преподавателей, что повысило их мотивацию и профессионализм.

Основные вызовы:

- цифровое неравенство между регионами – в ряде сельских школ по-прежнему отсутствует стабильное интернет-соединение и необходимая техника;
- перегрузка реформами – темпы и масштаб преобразований создают стрессовую нагрузку на участников образовательного процесса, требуя поэтапности и лучшей координации;
- ограниченная автономия учебных заведений – сохраняется высокая степень централизации, что препятствует гибкому внедрению локальных инноваций.

Сравнение с международным опытом:

- в отличие от Южной Кореи, где цифровая грамотность формируется с раннего возраста и интегрирована в обязательную школьную программу, в Узбекистане этот компонент пока внедрён частично;

- Эстония демонстрирует высокий уровень устойчивости образовательной системы в условиях кризисов благодаря полной цифровизации контента и интеграции всех уровней образования – практика, находящаяся в начальной стадии реализации в Узбекистане.
Практические рекомендации:
- активизировать подготовку педагогов в сфере цифровых компетенций через модульные онлайн-курсы, семинары и международные стажировки;
- разработать дифференцированные стратегии цифровизации – с учётом различий между городскими и сельскими районами;
- расширить участие узбекских учебных заведений в международных образовательных инициативах (Erasmus+, Tempus, UNESCO Institute for Lifelong Learning);
- повысить институциональную автономию школ и вузов – для стимулирования инноваций “снизу вверх”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Реформа образовательной системы Узбекистана за последние годы продемонстрировала существенный прогресс в достижении одной из ключевых Целей устойчивого развития – обеспечения инклюзивного, справедливого и качественного образования для всех. Комплексный анализ показал, что синергия стратегических программных документов, институциональных преобразований, цифровизации учебного процесса и укрепления управленческого потенциала обеспечила устойчивые положительные сдвиги, особенно в части роста индексов качества и доступности образования.

В частности, за период 2015–2023 годов наблюдаются следующие достижения:

- индекс качества образования вырос с 62 до 75 баллов;
- индекс доступности увеличился с 58 до 72 баллов;
- свыше 70 % образовательных учреждений внедрили цифровые технологии (LMS-платформы, электронные ресурсы, видеоконтент);
- улучшены позиции Узбекистана в международных образовательных рейтингах, включая Global Education Monitoring Report.

Тем не менее, несмотря на достигнутые успехи, сохраняется ряд вызовов, требующих системного и устойчивого подхода:

- сохраняется цифровое и региональное неравенство;
- инфраструктурная обеспеченность в отдельных регионах остаётся на недостаточном уровне;
- наблюдается необходимость в постоянной подготовке и профессиональном развитии педагогических кадров.

Основные выводы исследования:

1. Государственная образовательная политика Узбекистана развивается в соответствии с глобальными ориентирами устойчивого развития, что подтверждается стратегическими документами и достигнутыми результатами.
2. Расширение доступа к качественному образованию обеспечило более равные возможности для различных социальных и территориальных групп населения.
3. Переход к цифровым платформам обучения создал предпосылки для трансформации методов преподавания и повышения эффективности образовательного процесса, однако требует адаптации содержания и педагогических практик.

Рекомендации:

- Продолжить интеграцию цифровых решений в образование с акцентом на инклюзивность, доступность и адаптивность учебного процесса;
- Усилить подготовку педагогических кадров по вопросам цифровой грамотности, методологии онлайн-преподавания и использования образовательных технологий;
- Разработать устойчивый механизм финансирования инфраструктурных преобразований, включая модернизацию оборудования и доступ к высокоскоростному интернету в отдалённых регионах;

- Расширить международное сотрудничество через участие в глобальных образовательных инициативах (Erasmus+, UNESCO, Tempus), а также организовать регулярный обмен опытом с государствами – лидерами в сфере образования;
- Ввести систему мониторинга и независимой оценки качества образовательных реформ с использованием количественных и качественных индикаторов на всех уровнях.

Заключение:

Реализация указанных мер позволит обеспечить устойчивое и долгосрочное развитие образовательной системы Узбекистана, сделав её более гибкой, конкурентоспособной и ориентированной на человека. Именно такая модель станет основой для формирования интеллектуального капитала нового поколения – мобильного, инновационного и способного эффективно отвечать на вызовы XXI века.

Список использованной литературы:

1. Абдуллаева, М. Ш. (2022). Цифровизация образования в Узбекистане: вызовы и перспективы. Педагогика и психология образования, 1(9), 45–52.
2. Ахмедов, Р. Р. (2019). Роль образовательных реформ в социально-экономическом развитии Узбекистана. Экономика и образование, 5(11), 92–98.
3. Иноятов, У. И. (2020). Современные подходы к реформированию системы образования в Узбекистане. Высшая школа, 4, 18–23.
4. Хамидова, З. Б. (2021). Устойчивое развитие и образовательная политика: стратегия Узбекистана. Научный вестник ТГПУ, 2(26), 30–36.
5. Юнусходжаева, Г. Н. (2023). Повышение качества образования в контексте цифровых трансформаций. Образование и право, 2, 64–70.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.